

FARMATSIYA, IMMUNITET VA VAKSINA PHARMACY, IMMUNITY AND VACCINE ФАРМАЦИЯ, ИММУНИТЕТ И ВАКЦИНА

Ilmiy-amaliy
jurnal

№2
2025

ISSN: 2181 - 2470

Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy - tadqiqot instituti

зардоблар банки яратилди. Экспериментал ҳайвонлар организмида иммунизациянинг 7-14-21-28-кунларида иммун жавоб сифатида глобулинлар миқдори ошиши кузатилди.

Salmonella typhi нинг 4та штамлари билан иммунизация қилинган 1-гурух, *Salmonella* бир нечта сероварларининг корпускуляр антигенлари биргаликда юборилган 4-гурух ҳайвонларидан олинган қон зардобларида умумий оксил, альбумин ва глобулиннинг кўрсаткичлари тажрибанинг 28-кунни юқори эканлиги кузатилди.

Умумий оксил ва оксил фракцияларидан альбумин ҳамда глобулинлар миқдорининг ўзгариши организмда гипериммунизацияга нисбатан иммун жавоб реакцияси саналади.

Тажриба куёнларида умумий оксил, альбумин ва глобулиннинг кўрсаткичларини иммунизациянинг 28- кунда энг юқори бўлганлигини эътиборга олиб, 4-ҳафтадан сўнг, ҳайвонлардан *Salmonella* ларга қарши гуруҳга хос, юқори фаолликдаги зардобларни олиш мумкинлиги аниқланди.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ҲАЙВОНЛАРДАН КУЙДИРГИ КЎЗГАТУВЧИСИГА ҚАРШИ ИЖОБИЙ ПОЛИВАЛЕНТ ЗАРДОБЛАРНИ ОЛИШ

Қосимов О.Ш¹., Саъдинов П.О¹., Ражабов Ғ.Х¹., Курбанбеков Ф.Б².

¹Тошкент вакцина ва зардоблар илмий-тадқиқот институти,

²Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитаси

Тадқиқотнинг мақсади тажриба ҳайвонларида (куёнларда) куйдирги кўзгатувчисига қарши ижобий поливалент зардобларни олишдан иборат.

Тадқиқотнинг материали сифатида тажриба ҳайвонларига турли схемалар асосида юборилган куйдиргига қарши тирик вакцина штамми (55-ВНИИВВиМ), вакцина штаммининг 60°C да 1 соат давомида сувли ҳаммомда фаолсизлантирилган корпускуляр антигени ва корпускуляр антигенни 5 марта -20°C музлатиб, яна эритиб тайёрланган эрувчан антигенлар ҳамда тажриба ҳайвонларининг қон зардобидан фойдаланилди.

Тадқиқотнинг усуллари: Умумий А, М ва G синфларидаги иммуноглобулинларни иммунофермент таҳлилда аниқлаш учун Вектор БЕСТ (РФ) реагентлар тўпламидан фойдаланилди. Натижалар ишлаб чиқарувчининг йўриқномаси асосида баҳоланди.

Умумий оксил, альбумин ва глобулин микдорларини таҳлили «Mindray» BA-88A Биохимик анализатори - Хитой компаниясининг тиббий жиҳозида бажарилди. Натижалар ишлаб чиқарувчининг йўриқномаси асосида баҳоланди.

Гипериммунизация учун вазни 3 кг дан 5 кг гача, ёши 4 ойдан дан 9 ойгача бўлган 15 дона «Шиншилла» наслига мансуб куёнлардан фойдаланилди. Тажриба ҳайвонлари 21 кун карантинда сақланди.

Тажрибалар Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан 2016 йилда тасдиқланган «Экспериментал микробиологик ва иммунологик текширишларда лаборатория ҳайвонлари билан ишлаш усуллари ва қоидалари» услубий қўлланмага мувофиқ ўтказилди.

Куёнлар 5 та гуруҳга бўлинди. Ҳар бир гуруҳга 3тадан куён олинди:

1 – гуруҳдаги куёнларнинг ҳар бирига алоҳида 1, 2, 3 ва 4 иммунизацияларда куйдиргига қарши тирик вакцина штаммининг (55-ВНИИВВиМ) 50, 100, 200, 400 млн. концентрацияси билан иммунизация қилинди, мос равишда;

2 – гуруҳдаги куёнларнинг ҳар бирига куйдиргига қарши тирик вакцина штаммининг (55-ВНИИВВиМ) тўлиқ бўлмаган Фрейд адъюванти билан аралаштирилган ҳолда 50 млн. концентрацияси юборилди (1-иммунизация), 100 млн. концентрациядаги вакцина (2), 200 млн.,(3), куйдирги тирик вакцинасининг (55-ВНИИВВиМ) тўлиқ бўлмаган Фрейд адъюванти билан аралаштирилган ҳолда 400 млн. миқдори билан иммунизация қилинди (4);

3 – гуруҳдаги куёнларнинг ҳар бирига алоҳида 1,2,3,4 иммунизацияларда вакцина штаммининг фаолсизлантирилган корпускуляр хужайрасининг 50, 100, 200, 400 млн. концентрацияси билан иммунизация қилинди, мос равишда;

4 – гуруҳдаги куёнларнинг ҳар бирига алоҳида куйдирги вакцина штаммининг (55-ВНИИВВиМ) фаолсизлантирилган корпускуляр антигени тўлиқ бўлмаган Фрейд адъюванти билан аралаштирилган ҳолда 50 млн. юборилди (1-иммунизация), вакцина штаммининг фаолсизлантирилган 100 млн. концентрацияси (2), 200 млн., (3), куйдиргига қарши вакцина штаммининг (55-ВНИИВВиМ) фаолсизлантирилган корпускуляр антигени тўлиқ бўлмаган Фрейд адъюванти билан аралаштирилган ҳолда 400 млн. юборилди (4);

5 – гуруҳдаги куёнларнинг ҳар бирига 1, 2, 3 ва 4 иммунизацияларда фаолсизлантирилган вакцина штаммини (55-ВНИИВВиМ) корпускуляр

антигени билан эрувчан антиген аралаштирилган ҳолда мос равишда 50, 100, 200, 400 млн. концентрацияси билан иммунизация қилинди.

5 та гуруҳдаги 15 та куённинг ҳар бирига умумий тери остига 1 мл дан алоҳида вакцина штамми, фаолсизлантирилган корпускуляр ва эрувчан антигенлари билан иммунизация қилинди.

Гипериммунизациядан олдин куёнлардан қон олинди ва қон зардобдаги умумий оксил, альбумин, глобулин, альбумин ва глобулиннинг нисбати ҳамда иммунофермент таҳлил текширишлар ёрдамида IgA, IgM ва IgG миқдори аниқланди.

Тажриба ҳайвонлари 4 марта гипериммунизация қилинди. Иммунизациялар ҳар 7 кундан кейин ўтказилди. Навбатдаги гипериммунизациядан бир кун олдин тажриба ҳайвонларидан қон олиб, юқорида айтиб ўтилган серологик ва биокимёвий усуллар ёрдамида қон зардоби текширилди. Охириги 4-гипериммунизациядан 11 кундан сўнг, тажриба куёнларидан тўлиқ (тотал) қон олинди.

Натижа: Куйдирги кўзғатувчисига қарши гипериммун куён зардоблари банки яратилди (90 та намуналар-вариантлар): иммунизациядан олдинги, 1-4 иммунизациядан кейинги, охириги иммунизациядан 11 кундан кейинги зардоблар.

Тажриба куёнларида умумий оксил, альбумин, глобулин, умумий IgA, IgM ва IgG кўрсаткичларини ўрганиш бўйича тадқиқотлар давом этмоқда.

MEHNAT MIGRANTLARI OIV EPIDEMIYASINI HARAKATLANTIRUVCHI KUCHGA AYLANIB BORMOQDA

Normuratova G.A.

Toshkent tibbiyot akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

Kirish. OIV aholining mehnatga qobiliyatli qismini zararlashi, OIV kasalligiga chalinganlarni ijtimoiy himoya qilish majburiyati va unga ketadigan sarf-harajatlarning kattaligi, shuningdek mamlakatning demografik holatiga ta'sir qilishi orqali iqtisodiy taraqqiyotga xavf tug'dirsa, ushbu kasallikka chalinganlarning kamsitilishiga uchrashi mumkinligi va aholining sog'lom, bexavotir turmush kechirishiga xavf tug'dirishi orqali milliy taraqqiyot va barqarorlikka ham ta'sir ko'rsatadi.

Q'llanilgan material va usullar. Sirdaryo viloyati OITS markazi tomonidan taqdim etilgan statistik ma'lumotlar, epidemiologik tekshiruv

“БИОПРЕПАРАТЛАР: ПРОФИЛАКТИКА, TASHXIS, DAVOLASH”

Xalqaro mutaxassislar ishtirokidagi seminar materiallari

Contents | Мундарижа | Содержание

№	МУАЛЛИФЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАРНОМИ	Бет
1.	Ашуров А.А., Камиллов Х.М., Бахрамова Н.Н. ЎЗБЕКИСТОНДА ТУБЕРКУЛИН ТЕРИ-АЛЛЕРГИК ТАШХИСОТ ВОСИТАСИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ.....	97
2.	Ramazonova Sh.Sh., Kamilov X.M. TARKIBIDA KO‘LVOR ILON ZAHRI SAQLAGAN SURTMANING STRUKTURA-MEXANIK KO‘RSATKICHLARINI ANIQLASH.....	100
3.	Ishonqulova N.F., Ashurov A.A. ANJAVOR VA DO‘LANA BIOFAOL QO‘SHIMCHALARINING KARDIOPROTEKTOR TA‘SIRI.....	102
4.	Урунбаева М.Н. ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ АИТ.....	103
5.	Қаландарова Ф.С. 2022-2023 ЙИЛЛАРДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚЎТИР БИЛАН КАСАЛЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ.....	105
6.	Рахимов Р.А., Матназарова Г.С., Рахимов Р.Р. ПИЦЕВЫЕ БИОПРЕПАРАТЫ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ COVID-19.....	106
7.	Каримова Н.Н., Қосимов О.Ш., Бахрамова Н.Н. ИММУНИЗАЦИЯ БОСҚИЧЛАРИДА ПОЛИВАЛЕНТ ДИАГНОСТИК ТИФ ВА ПАРАТИФ ЗАРДОБЛАРИДА УМУМИЙ ОҚСИЛ, АЛЬБУМИН ВА ГЛОБУЛИН КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ДИНАМИКАСИ	110
8.	Қосимов О.Ш., Саъдинов П.О., Ражабов Ғ.Х., Курбанбеков Ф.Б. ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ҲАЙВОНЛАРДАН КУЙДИРГИ ҚЎЗҒАТУВЧИСИГА ҚАРШИ ИЖОБИЙ ПОЛИВАЛЕНТ ЗАРДОБЛАРНИ ОЛИШ.....	111
9.	Normuratova G.A. MEHNAT MIGRANTLARI OIV EPIDEMIYASINI HARAKATLANTIRUVCHI KUCHGA AYLANIB BORMOQDA.....	113

	РЕСПИРАТОРНЫХ И КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ.....	
34.	Axatova G.X. INSULT BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA DISBIOTIK O‘ZGARISHLAR.....	162
35.	Xujimov A.X., Olimov N.Q., Sidametova Z.E. TURKESTON AYUGASI (AJUGA TURKESTANICA) VA TEMIRTIKAN (TRIBULIS TERRESTERIS L.) O‘SIMLIKLARINING TARKIBIDAGI AMINOKISLOTALAR BORLIGINI ANIQLASH..	163
36.	Бахрамова Н.Н., Косимов О.Ш., Абидова Р.М., Эргашева Х.И., Абдуганиев А., Абдуллаев Х.А. ПРИМЕНЕНИЯ ТУБЕРКУЛИНТЕСТА И ДИАСКИНТЕСТА В СКРИНИНГЕ ТУБЕРКУЛЁЗА.....	164
37.	Худойбердиева М.Ж., Эшмуратов З.Н. ЎТ ҲАЙДОВЧИ ЙИҒМА ТАРКИБИДАГИ БИОЛОГИК ФАОЛ МОДДАЛАРНИНГ АСОСИЙ ГУРУҲЛАРИ ТАРКИБИНИ ЎРГАНИШ.....	167
38.	Ахматохунова М.К, Эшмуратов З.Н. ТАЖРИБА ҲАЙВОНЛАРИДА ЯЛЛИҒЛАНИШГА ҚАРШИ ЎСИМЛИК ЙИҒМАСИНИНГ БИОЛОГИК ФАОЛЛИГИНИ ЎРГАНИШ.....	169
39.	Холматов С.А. ДИАБЕТГА ҚАРШИ ЎСИМЛИК ЙИҒМАСИНИНГ СУВЛИ ЭКСТРАКТИДАГИ БИОЛОГИК ФАОЛ МОДДАЛАРНИНГ АСОСИЙ ГУРУҲЛАРИ ТАРКИБИНИ ЎРГАНИШ.....	171